

Ona tili darslarida soʻz turkumlarini oʻrgatish usullari

**Samarqand shahri
42-maktab oʻqituvchisi
M.Hamrayeva**

Annotatsiya: ushbu maqolada tilshunoslik boʻlimining eng muhim boʻlimlaridan biri sanalgan Morfologiya va uning oʻrganish obʻyektini sanalgan soʻz turkumlari hamda ularni ona tili darslarida oʻrganish usullari haqida maʼlumotlar keltiriladi.

Kalit soʻzlar: zamonaviy taʼlim, metod, klaster, interfaol, soʻz turkumlari, texnik vositalar.

Bizga maʼlumki, taʼlim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda interfaol metodlarning oʻrni juda muhim. Bu metodlar yordamida qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish mumkinligi hech kimga sir emas. Shu boisdan ham zamonaviy taʼlimda interfaol metodlarning katta eʼtibor qaratilmoqda. Mazkur metodlar oʻz mohiyatiga koʻra oʻquvchilarda bilish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, oʻrganilayotgan mavzu, muammolar boʻyicha shaxsiy qarashlarini erkin ifodalash, oʻz fikrlarini dalillar bilan asoslash, mulohazalar orasidan eng kerakli yechimni tanlab olish koʻnikmalarini shakllantira olishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Interfaol” tushunchasining mazmun-mohiyatiga toʻxtaladigan boʻlsak, uning asosini “ikki taraflama harakat qilmoq”, “ish koʻrmoq” kabi maʼnolar tashkil etadi. Demak, bu metodlar ham oʻqituvchining, ham oʻquvchining faolligiga asoslanadi.

Bugungi kunda ona tili darslarida interfaol taʼlim metodlaridan foydalanish bu fan doirasida juda kata yutuqlarga erishish imkonini bermoqda. Ayniqsa, soʻz turkumlariga oid mavzularni bu kabi yangi texnologiyalar yordamida yoritib berilishi oʻquvchilarning Morfologiya boʻlimiga oid bilimlarini yangicha qarashlar, xulosalar, nazariy bilimlar bilan boyitib boradi.

Ona tili darslarida “Soʻz turkumlari” mavzusini va mohiyatini ochib berishda bir nechta interfaol metodlarga toʻxtalib oʻtamiz.

“Klaster”. Klaster” grafik organayzeri “Fikrlarning tarmoqlanishi” degan maʼnoni anglatadi. Bu metod turi oʻquvchilarning biron-bir mavzuni chuqur oʻrganishlariga yordam

berib, ularni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrlarni erkin va ochiq uzviy bog‘langan ketma-ketlikda tarmoqlashni o‘rgatadi.

“Fikrlarning tarmoqlanishi” quyidagicha tashkil etiladi:

1. Xayolga kelgan har qanday fikr bir so‘z bilan ifoda etilib ketma-ket yoziladi;
2. Fikrlar tugaguncha, yozishda davom etiladi va fikrlar tugasa, u holda yangi fikr kelgunga qadar biron rasm chizib turiladi;
3. Darsda imkon boricha fikrlarning va o‘zaro bog‘liqlik ketma-ketligini ko‘paytirishga harakat qilinishi lozim.

Ona tili darslarida “So‘z turkumlari” mavzusini yoritishda “Klaster” usuli beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki bu metod orqali o‘quvchilar mavzuga oid tushunchalar ustida ishlaydi. Masalan, sifat so‘z turkumiga oid tushunchalarni ular quyidagi tartibda tarmoqlarga ajratishlari mumkin:

“Klaster” usulida so‘z turkumlari tushuntirilgan mavzuning diqqatini shu mavzuga qaratish maqsadida markazga so‘z turkumlariga oid tushunchalar yoziladi. O‘quvchilarlar mavzuga oid barcha fikrlarini markazning atrofiga joylashtirib yozadilar. Fikrlar bayon etilgandan so‘ng har bir fikr yoki so‘zni toifalarga ajratib chiqadilar.

“Klaster” usuli quyidagi maqsadlarga erishish uchun qo‘llaniladi:

1. O‘quvchilar so‘z boyligini oshirish;
2. Yozma nutqni takomillashtirish;
3. Fikrlash qobiliyatini shakllantirish;
4. Toifalarga ajrata olish qobiliyatini rivojlantirish.

So‘z turkumlari mavzusi ona tili ta’limida salmoqli o‘ringa ega bo‘lgani bois mazkur mavzularni qiziqarli va sodda, tushunarli tarzda bayon etish maqsadga muvofiq sanaladi. So‘z turkumlari va ularning tasnifini bilmasdan turib ona tilining boshqa bo‘limlarini o‘zlashtirish o‘quvchilar uchun qiyin kechadi. So‘z turkumlari haqidagi bilimlarni o‘quvchilarga oson va qulay yetkazishning yana bir samarali usuli “Beshinchisi ortiqcha” usulidir. Ushbu usulda so‘zlar o‘quvchilarga ketma-ketlikda beriladi. Ular bu ketma-ketlikdagi ortiqcha so‘zni belgilashlari lozim bo‘ladi. Masalan:

Mazkur metod o‘quvchilardan o‘rganilayotgan mavzu (yoki bo‘lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi. Metodni qo‘llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

1. O‘qituvchi o‘zaro teng nisbatda mavzuga (bo‘lim, bob) oid va oid bo‘lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;
2. O‘quvchilar mavzuga (bo‘lim, bob) oid va oid bo‘lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo‘lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;
3. O‘quvchilar o‘z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o‘quvchilar tomonidan mavzuning puxta o‘zlashtirilishini ta‘minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

Xullas, ona tili ta‘limida bu kabi metodlar va usullardan foydalanish dars davomida o‘quvchilarning faolligini ta‘minlash bilan bir qatorda ularni mavzu doirasida mustaqil fikrlashga hamda o‘z g‘oyalarini dadil ifodalashga o‘rgatadi.